

PARALINGVISTIKA: NOVERBAL VOSITALARNING MULOQOTDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Latipjonova Malikaxon Odiljon qizi

Andijon Davlat Universiteti Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik" ixtisosligi bo'yicha 1-bosqich tayanch doktoranti

latifjonova96@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada paralingvistika va uning kommunikatsiya jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Paralingvistika muloqot jarayonida verbal vositalarga hamrohlik qiluvchi noverbal vositalar – mimika, imo-ishoralalar, tana harakatlari va ovoz intonatsiyasining rolini o'rganadi. Tilshunoslar va neyropsixologlarning qarashlariga tayangan holda, maqola muloqotning ilk davrlaridan to nutqiy tizimlarning rivojlanishigacha bo'lgan jarayonlarni yoritadi. Shuningdek, inson muloqotida noverbal vositalarning muhimligi ta'kidlanadi va ularning muloqot samaradorligiga qo'shgan hissasi keng ko'lamda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Paralingvistika, noverbal vositalar, mimika, imo-ishora, tana harakati, intonatsiya, fonatsion vositalar, vizual harakatlar, lingvistika, muloqot jarayoni, ovoz modulyatsiyasi, verbal nutq, jestlar, nutqiy muloqot, kommunikatsiya, neyrolingvistika, neyropsixologiya, inson muloqoti, til tizimi, axborot uzatish, interaktiv muloqot.

Bugungi kunda paralingvistika ko'plab tadqiqot ishlarining o'rganish obyekt sifatida tilshunoslarning e'tiborini tortmoqda. Ilmiy adabiyotlarga nazar soladigan bo'lsak, tilshunoslikning muhim qismi bo'lgan ushbu bo'limga "Kommunikantlarning mimika, imo-ishora, vizual hamda pantomimik (tana harakati sifatida) harakatlari orqali ifodalanuvchi muloqotning alohida shakli¹¹", deya berilgan ta'rifni ko'rishimiz mumkin. Ushbu ta'rifdan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, paralingvistika nutqiy faoliyat jarayonida til tizimini tashkil etuvchi verbal vositalarga hamrohlik qiluvchi noverbal vositalarning aloqa va muloqot davomidagi funksiyalarini o'rganadi.

Xususan, bu borada o'zbek tilshunosi M. Saidxonov¹² paralingvistik vositalarni "Verbal nutqni to'ldirib, izohlovchi, ma'lum darajadagi axborotlarni uzatuvchi, fikrni

¹¹ Иванова Ю.В. Паралингвистические элементы художественного текста: Автореф. дисс. ... канд. филол.наук. — Москва, 2009 – С. 5.

¹² Саидхонов М. Алоқа-аралашув ва имо-ишоралар. Илмий-оммабоп рисола.– Фан, 2008.- 5-бет.

ifodalashga yordam beruvchi”, deya fikr bildiradi. Noverbal vositalar borasida berilgan fikrlar turlicha bo’lib, A. Nurmonov, M. Saidxonov va G. V. Kolshanskiy kabi tilshunoslar paralingvistik vositalar ichiga fonatsion vositalar, mimika, jestlar va boshqa tana harakatlari kirishini qayd etadilar. Ba’zi ilmiy adabiyotlar¹³da paralingvistik vositalar qatoriga vizual harakatlar (nigoh) ham kirs, boshqalar¹⁴ida esa bu turkum intonatsiya va ovoz modulyatsiyasi bilan kengaytiriladi.

Neyropsixolog va neyrolingvist A.R.Luriyaning fikricha, “insoniyat paydo bo’lgan davrlarda muloqot jarayoni tovushlarsiz amalga oshirilgan bo’lib, birinchi muloqot faol mehnat jarayonida paydo bo’lgan, bunda ayni bir faoliyatga oid jestlar natijasida muloqot yuzaga kelgan va bu bevosita o’sha foaliyat jarayonining ishtirokchilarigagina tushunarli bo’lgan¹⁵.” Keyinchalik esa, mehnat jarayonlari murakkablashib muloqot ehtiyoji ham oshgan. Shu bilan birga, muloqotning aniqroq va kengroq bo’lishi uchun yangi vositalar zarur bo’lgan. Bu jarayonda odamlar asta-sekin tovushlarni ham qo’shib, oddiy tovush signallari orqali bir-birlarini tushunish imkoniyatini kengaytirgan. Bu oddiy tovush signallari keyinchalik murakkabroq til tizimlariga aylanib, nutqiy muloqot shakllangan.

Ko’pincha, tilni tashkil etuvchi lingvistik vositalar insonning o’z fikrlari, o’y-xayollari, ichki kechinmalari va his-tuyg’ularini ifodalash uchun yetarli imkoniyatlarni taqdim etadi deb qabul qilinadi. Biroq, ushbu fikrlarga qo’shilgan holda, noverbal vositalarning ham muloqotda naqadar muhimligini ham unutmash kerak, chunki inson muloqotining samaradorligi faqat so’zlar bilan cheklanmay, unda yuz ifodalari, tana harakatlari, ovoz intonatsiyasi va boshqa paralingvistik elementlar ham muloqotning to’liqligini ta’minlashda muhim rol o’ynaydi.

Bu borada Amerikalik psixolog Albert Merabian¹⁶ning eksperimental tadqiqotlari yordamida bildirgan xulosaviy fikrlarini bo’lishishni lozim topdik. Ruhshunos o’z ilmiy izlanishlarida muloqot jarayonida kishilar axborotning 93 foizini tana harakati va ovoz vositalari orqali qabul qiladilar deb ta’kidlaydi. Bundan 55 foizi tana harakatlari orqali yetkazilib, 33 foizi esa ovoz xususiyatlariga to’g’ri keladi, qolgan 7 foiz axborot esa verbal vositalar orqali yetkaziladi. Shuni ta’kidlash

¹³ Mein Körper kann sprechen: Nonverbale Kommunikation. Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Graz 2006. S. 41

¹⁴ Was ist Paralinguistik? (Parasprache) Elektronische Quelle:
<https://www.greelane.com/geisteswissenschaften/englisch/paralinguistics-paralanguageterm-1691568/>
(Anwendungsdatum: 04.11.2020)

¹⁵ Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Р. Лурия. — Москва : Академия, 2003. — 384 с. — Текст : непосредственный

¹⁶ Electronic resource: <https://www.bl.uk/people/albert-mehrabian#> Albert Mehrabian. Nonverbal Communication Thinker.

joizki, ushbu raqamlar inson muloqotida noverbal vositalarning qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Uning fikrlariga tayangan holda shuni e'tirof etishimiz mumkinki, ruhshunos ushbu tadqiqoti asosida inson muloqotida noverbal elementlarning naqadar muhim ekanligini ko'rsatib, faqatgina so'zlar orqali yetkazilgan ma'lumotlar to'liq va to'g'ri anglanishi uchun yetarli emasligini, shu boisdan ham tana harakati, ovozning intonatsiyasi va ritmi, yuz ifodalari kabi noverbal omillar muloqotning to'g'ri talqin qilinishi va samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynashini ahamiyatli deb biladi. Bizningcha, bu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, insonlar o'zaro muloqot davomida faqat so'zlarga tayanib qolmasdan, balki tana harakatlari va ovozning turli xil elementlari orqali ham sezilarli darajada axborot almashadilar. Bu, ayniqsa, madaniyatlararo muloqotda juda ham muhimdir, chunki turli madaniyatlarda bir xil harakat va imo-ishoralalar turlicha ma'no kasb etishi, bu esa o'z-o'zidan madaniyatlararo to'qnashuvlarga olib borishi mumkin. Shu tufayli ham, xalqaro muloqotda noverbal signallarni tushunish va talqin qilish qobiliyati juda katta ahamiyatga ega. Muloqotning samaradorligi nafaqat aytilgan so'zlar, balki ularni qanday aytilgani va qanday tana harakatlari bilan hamrohligiga ham bog'liq. Shu sababli, muloqotda to'liq tushunish va o'zaro anglashuvni ta'minlash uchun nafaqat verbal, balki noverbal elementlarni ham yaxshi o'zlashtirish va ularga e'tibor berish zarur.

Fonatsiya, kinestetik jarayonlar (vizual kommunikatsiyaning maxsus shakli sifatida), proksemik jihatlar (taktil kommunikatsiya elementlari bilan birga) va boshqa ko'plab o'ziga xos unsurlar nolisoniy interaktsiyalarning ma'no-mohiyatini ifoda etuvchi vositalar tizimi hisoblanadi. Har bir komponentning o'zaro aloqadorligi hamda funksional roli nazariy jihatdan asoslangan holda o'rganiladi¹⁷. Bu jarayonda har bir nolisoniy vosita lingvistik va psixologik xususiyatlarga ega, chunki ularning har biri muloqot jarayonida zarur ma'lumotlarni yetkazishga xizmat qiladi.

Fonatsiya tushunchasi ostida ovozning intensivligi, amplitudasi va tembri, nutqning ritmik va temp jihatlarini, tonning chastotaviy ko'rsatkichlari, diksiyaning o'ziga xos fonetik xususiyatlari hamda intonatsiyaning maxsus elementlari nazarda tutiladi. Bu fonetik ko'rsatkichlar, so'zlovchining emotsional holatini ko'rsatib berish, kommunikativ vektorni shakllantirish, nutqning semantik markazini ajratib ko'rsatish va nutq aktining turini aniqlash kabi funksional vazifalarni bajaradi¹⁸.

Kinesika vositalariga yuz ifodalarining turli ko'rinishlari, ya'ni, mimik

¹⁷ Колшанский Г. В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. – 81 с.

¹⁸ Г. И. Лушникова, Е. А. Якищенко невербальные средства выражения возмущения в английском языке (на материале художественных текстов)

harakatlar, jestikulyar ko'rinishlar, tana pozitsiyalari, shuningdek, vizual muloqot elementlari (ko'z harakatlari va nigohlar) kiradi. Ushbu turdagi nolisoniy elementlar suhbat mobaynida muhim ma'lumotlar yetkazib, uning semasini yanada intensivlashtiradi¹⁹.

Proksemika esa suhbat mobaynida kishilar orasida jismoniy yaqinlik, uzoqlik kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi²⁰. Ya'ni, ularning joylashuviga ko'ra muloqot jarayonidagi psixologik holatlarini ham o'rganadi. Bizning fikrimizcha, proksemik elementlar shaxslararo muloqotning samimiylik darajasini, ijtimoiy masofalarni va shaxsiy hududlarni belgilashga yordam beruvchi muhim elementlardan biri hisoblanib, o'zaro masofalar muloqotning kontekstiga qarab o'zgarishi mumkin hamda, ular orqali ijtimoiy status, shaxsiy munosabatlar va ruhiy holatlar kabi jihatlar ham ifodalanadi.

Rus tilshunosi Rogov E. I. insondagi mimika, jestlar, pozalar, xatto nafas olish va intonatsiyaning o'zgarishini "inson kechinmalarining haqqoniy tili, muloqotda emotsiyalarni suhbatdoshga yetkazib berishning asosiy vositasi²¹", deya baholaydi.

Xuddi shu kabi fikrlarni nemis tilshunos olimi B. Sinovakning ilmiy asarlarida ham uchratamiz. Unga ko'ra so'zlovchi nutq jarayonida unga qo'shimcha bo'luvchi paralingvistik vositalardan "beixtiyor" foydalanadi. Shu boisdan ham, mimika, jestlar va tana harakatlarini boshqarib, ular yordamida suhbatdoshimizni "aldash" mushkil deydi olmon lingvisti²².

Hissiyotlar sekin-asta intensivlashib borayotgan hollarda, dastlabki o'zgarishlar sezilarli bo'lmasligi mumkin va ularni yashirish nisbatan oson kechadi, ayniqsa inson o'z his-tuyg'ularini anglab, ularga nisbatan ongli munosabatda bo'lsa. Biroq, kuchli emotsiyalarni nazorat qilish ancha murakkab. Emotsional qo'zg'alish paytida yuzaga keladigan intonatsiya, mimika yoki xos tana harakatlarini yashirish uchun shaxs ma'lum darajada o'z-o'zi bilan kurashishi kerak bo'ladi. Bu jarayon natijasida asl his-tuyg'ularni muvaffaqiyatli yashirishga erishilsa ham, yashirishga qaratilgan harakatlar sezilarli bo'lishi mumkin²³.

Psixologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, yaqin muloqot paytida

¹⁹ Г. И. Лушникова, Е. А. Якищенко невербальные средства выражения возмущения в английском языке (на материале художественных текстов)

²⁰ Г. И. Лушникова, Е. А. Якищенко невербальные средства выражения возмущения в английском языке (на материале художественных текстов)

²¹ Rogov E. I. Эмоции и воля. – М.: Владос, 2001. – 240 с.

²² Sinowatz B., Wallner I., Kerschbaumer M. Mein Körper kann sprechen: Nonverbale Kommunikation. Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Graz 2011. S. 45

²³ Ekman P. Emotions Revealed. Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional life. – New York: Times Books, 2003. – 288 p.

kommunikat odatda suhbatdoshning yuziga, aniqrog'i, uning ko'zlariga qaraydi, shu orqali uning gaplariga diqqat bilan quloq solayotganini bildiradi. Shuningdek, insonning ko'zlari va nigohlari orqali uning ichki holatini tushunish mumkin. Ma'lumki, ko'zlar insonning ruhining oynasidir²⁴. Bizning fikrimizcha ham, ko'zlar orqali o'qiladigan kechinmalar insonlar orasidagi muloqotning muhim qismini tashkil etadi. Bu esa nolisoniy muloqotning asosiy elementlaridan biri bo'lib, ko'zlarga qarashning davomiyligi, nigohning intensivligi va ko'z harakatlarining yo'nalishi kabi jihatlar ham suhbatning ma'nosini va emotsionalligini aniqlashda katta rol o'ynaydi. Ko'z kontaktining uzviyligi yoki uning yo'qligi esa ko'pincha befarqlik, qiziqishning yo'qligi yoki sharq mamlakatlarida iymanish, noqulaylikni bildirishi ham mumkin. Insonning muloqot paytidagi vizual xulq-atvori o'ta informativ va muhim ahamiyatga ega. Amerikalik faylasuf va yozuvchisi Ralf V. Emerson bu haqda shunday yozgan: "Ko'zlar bir narsani ifodalab, til boshqa narsani aytganida, tajribali shaxs ko'proq ko'zlarga ishonadi²⁵."

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иванова Ю.В. Паралингвистические элементы художественного текста: Автореф. дисс.... канд. филол.наук. — Москва, 2009 – С. 5.
2. Саидхонов М. Алоқа-аралашув ва имо-ишоралар. Илмий-оммабоп рисола.– Фан, 2008.- 5-бет.
3. Mein Körper kann sprechen: Nonverbale Kommunikation. Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Graz 2006. S. 41 Was ist Paralinguistik? (Parasprache) Elektronische Quelle:
4. <https://www.greelane.com/geisteswissenschaften/englisch/paralinguistics-paralanguageterm-1691568/> (Anwendungsdatum: 04.11.2020)
5. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Р. Лурия. — Москва : Академия, 2003. — 384 с. — Текст : непосредственный
6. Electronic resource: <https://www.bl.uk/people/albert-mehrabian#> Albert Mehrabian. Nonverbal Communication Thinker.
7. Колшанский Г. В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. – 81 с.
8. Г. И. Лушникова, Е. А. Якищенко невербальные средства

²⁴ Г. И. Лушникова, Е. А. Якищенко невербальные средства выражения возмущения в английском языке (на материале художественных текстов)

²⁵ Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. – 584 с

выражения возмущения в английском языке (на материале художественных текстов)

9. Г. И. Лушникова, Е. А. Якищенко невербальные средства выражения возмущения в английском языке (на материале художественных текстов)

10. Г. И. Лушникова, Е. А. Якищенко невербальные средства выражения возмущения в английском языке (на материале художественных текстов)

11. Рогов Е. И. Эмоции и воля. – М.: Владос, 2001. – 240 с.

12. Sinowatz B., Wallner I., Kerschbaumer M. Mein Körper kann sprechen: Nonverbale Kommunikation. Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum, Graz 2011. S. 45